

**PEMANFAATAN *SOFTWARE* SLiMS (*SENAYAN LIBRARY
MANAGEMENT SYSTEM*) DI UPT PERPUSTAKAAN ISI
PADANG PANJANG**

**AIVAN SONDRA, S.Sos
19870828 201404 1 001**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
UPT PERPUSTAKAAN**

2019

ABSTRAK

PEMANFAATAN *SOFTWARE* SLiMS (*SENAYAN LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM*) DI UPT PERPUSTAKAAN ISI PADANG PANJANG

Oleh

Aivan Sondra, S.Sos

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memaparkan pemanfaatan *software* SLiMS (*Senayan Library Management System*) di UPT perpustakaan ISI Padang Panjang. Adapun latar belakang penulisan ini adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan sehingga merepotkan pustakawan dan ketika menggunakan system manual terdapat keluhan dari pemustaka tentang banyaknya waktu terbuang dalam proses sirkulasi.

Pemanfaatan *software* SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang ini meliputi penelusuran OPAC, manajemen bibliografi, layanan sirkulasi, manajemen keanggotaan, pelaporan dan serial control. Kendala yang dihadapi dalam prosedur pemanfaatan *software* SLiMS: (1) Tidak adanya pustakawan atau tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan *software* SLiMS; (2) Kurangnya fasilitas atau alat pendukung untuk SLiMS pada UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang di antaranya komputer, barcode reader wifi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:(1) memanfaatkan komunitas SLiMS yang ada di Indonesia dan dunia; (2) melengkapi fasilitas, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang *software* SLiMS.

Kata kunci: SLiMS, Perpustakaan, ISI Padang Panjang

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Tim SLiMS, Pak Andi, Komunitas SLiMS serta teman-teman yang telah mengembangkan aplikasi SLiMS ini sehingga bisa di aplikasikan di perpustakaan ISI Padang Panjang.

Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Kasubag TU, dan teman-teman di ISI Padang Panjang yang telah berkontribusi memberikan ide-idenya sehingga makalah ini bisa disusun dengan baik dan rapi.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Metode Penelitian	7
BAB II	8
ISI	8
A. Pemanfaatan fitur Software SLiMS oleh Pustakawan ISI Padang Panjang.	8
B. Cara Kerja SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang	10
C. Kendala Penggunaan SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang.....	27
D. Upaya dari kendala penggunaan SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang. ..	27
BAB III	28
KESIMPULAN	28
DAFTAR RUJUKAN	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. OPAC (<i>Online Public Acces Catalog</i>).....	10
Gambar 2. Hasil penelusuran OPAC	10
Gambar 3. Home Google Chrome	11
Gambar 4. OPAC.....	12
Gambar 5. Tampilan Login Pustakawan.....	12
Gambar 6. Tampilan Menu Bibliografi	13
Gambar 7. Tampilan Input Data	13
Gambar 8. Tampilan Input Data Eksemplar	14
Gambar 9. Tampilan Form label.....	14
Gambar 10. Tampilan label	15
Gambar 11. Tampilan FormBarcode	15
Gambar 12. Tampilan Barcode.....	16
Gambar 13. Tampilan Form Katalog.....	16
Gambar 14. Tampilan Katalog	17
Gambar 15. Tampilan Sub Menu Data Ekspor	17
Gambar 16. Tampilan Sub Menu Sirkulasi.....	18
Gambar 17. Tampilan Sub Menu Peminjaman.....	18
Gambar 18. Tampilan Fitur Buku yang Di Pinjam.....	19
Gambar 19. Sub Menu Pengembalian dan Perpanjangan pinjam	20
Gambar 20. Tampilan Google Form Pendaftaran Anggota	21
Gambar 21. Tampilan Form Keanggotaan	21
Gambar 22. Tampilan Form Anggota Perpustakaan.....	22
Gambar 23. Tampilan Sub Menu Pencetakan Kartu Anggota	23
Gambar 24. Tampilan Kartu Anggota	23
Gambar 25. Tampilan Menu Pelaporan	24
Gambar 26. Tampilan Sub Menu Bukti Fisik.....	25
Gambar 27. Tampilan Menu Master File.....	25
Gambar 28. Tampilan Menu Stoke Take.....	26
Gambar 29. Tampilan Menu System	26
Gambar 30. Tampilan Menu Serial Kontrol	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman di abad ini lebih memprioritaskan dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan ini dinamakan revolusi industry 4.0 yaitu perkembangan teknologi yang di tandai dengan kemajuan internet, *Cloud Computing*, *Machine Learning*, dan *Big Data*. Oleh karena itu setiap bidang kehidupan harus mampu berinovasi dan bersinergi dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Perpustakaan juga tidak luput dari perkembangan revolusi ini. Dalam sebuah Koran online Ridwan menjelaskan:

“Keberadaan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), *big data*, *internet of things* (IoT), layanan berbasis *cloud*, dan alat-alat cerdas, sebagai ciri dari Revolusi Industri 4.0 akan membuat banyak perubahan dunia pendidikan (Grewal, Motyka, & Levy, 2018). Akibatnya, pengelola perpustakaan di berbagai belahan dunia menebak-nebak terobosan berikutnya yang harus dilakukan”.

Sehingga pada tahun 2019 ini perlu mengembangkan alat telusur yang mumpuni menemukan informasi yang benar-benar kita butuhkan. Kemudahan dalam menelusur informasi perlu memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan sistem komputerisasi. Pemanfaatan komputerisasi ini akan berkaitan dengan *software* (perangkat lunak). Oleh karenanya perpustakaan perlu membangun *software* perpustakaan dan ini merupakan salah satu cara perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sebuah jurnal DahliaRahmadhani mengatakan bahwa “berbagai macam *Software* perpustakaan yang sudah tersedia, baik itu yang berbayar atau yang gratis. Perpustakaan yang memiliki keterbatasan anggaran akan sangat sulit membangun *software* di bidang perpustakaan. Sebagai alternatif agar perpustakaan mampu melakukan automasi perpustakaan. Pengelola perpustakaan dapat menggunakan *software* gratis *Open Source Software* (OSS)”.

Salah satu *Software Open Source Software* perpustakaan yang bisa didapatkan secara gratis yaitu *software* perpustakaan SLiMS (*Senayan Library Managemnt System*). SLiMS merupakan *free open source software* yang didesain untuk

otomasi perpustakaan yang dapat diperoleh, digunakan dan distribusikan ulang secara gratis, artinya perpustakaan tidak perlu menyediakan anggaran untuk pengadaan dan pemanfaatan *software* ini.

Software ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengembangkan otomasi perpustakaan, namun juga dapat digunakan untuk mengelola koleksi digital (membangun perpustakaan digital) dan mengelola koleksi audio visual yang dapat dinikmati langsung melalui fasilitas *web streaming* yang disediakan oleh SLiMS. Software SLiMS ini merupakan salah satu sistem automasi perpustakaan yang dapat melakukan kegiatan manajemen perpustakaan seperti penelusuran OPAC (*Online Public Acces Catalog*), layanan sirkulasi, bibliografi, manajemen keanggotaan, pelaporan dan kendali terbitan berseri secara automasi.

UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang merupakan salah satu perpustakaan telah memanfaatkan *SLiMS* sebagai *software* yang mampu membantu pustakawan dalam melakukan pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan yang digunakan dari *software* ini adalah penelusuran OPAC, layanan sirkulasi, bibliografi, manajemen keanggotaan, pelaporan dan kendali terbitan berseri secara automasi. Karena, sebelumnya UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang masih memanfaatkan layanan secara manual sehingga terlalu merepotkan pustakawan dalam melakukan sirkulasi. Pustakawan sudah mengeluh dengan sistem manual ini karena memerlukan waktu yang lama untuk mencatat identitas buku seperti judul, pengarang, penerbit dan lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan;
2. Ketika menggunakan sistem manual terdapat keluhan dari pustakawan tentang banyaknya waktu terbuang dalam proses sirkulasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka perlu dibuatkan batasan masalah yaitu Pemanfaatan *Software Slims (Senayan Library Management System)* Di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemanfaatan *Software Slims (Senayan Library Management System)* Di UPT Perpustakaan Isi Padang Panjang.

E. Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan deksriptif, yaitu dengan menguraikan data penelitian. Data di peroleh melalui observasi dan wawancara dengan pustakawan UPT Perpustakaan ISI Padang panjang.

BAB II

ISI

Pemanfaatan *Software* SLiMS oleh Pustakawan ISI Padang Panjang adalah sebagai berikut.

A. Pemanfaatan fitur Software SLiMS oleh Pustakawan ISI Padang Panjang.

Pemanfaatan *software* SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang ini meliputi penelusuran OPAC, bibliografi, layanan sirkulasi, manajemen keanggotaan, pelaporan dan serial control.

a) Penelusuran OPAC/Online Public Acces Catalog

UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang ini sudah memanfaatkan OPAC yang tersedia pada SLiMS, karena pemanfaatan OPAC ini sangat membantu pustakawan ataupun pemustaka dalam mencari informasi sebuah buku dengan cepat dan efisien, apalagi OPAC ini sudah berjalan secara online sehingga pemustaka tidak harus datang ke perpustakaan untuk menggunakan OPAC. Pemustaka tinggal menelusuri website www.library.isi-padangpanjang.ac.id menggunakan *web browser* baik itu dari komputer maupun *smartphone* asalkan memiliki jaringan koneksi internet.

Namun masih ada juga pemustaka yang datang langsung ke UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang untuk memanfaatkan OPAC ini karena belum bisa menggunakannya secara sendiri terutama ketika menemukan bibliografi buku namun tidak tau dimana lokasi buku berada, sehingga setiap pemustaka yang ingin mencari suatu koleksi harus bertanya kepada pustakawan, maka penelusuran OPAC ini hanya dilakukan oleh pustakawan.

b) Bibliografi

Pemanfaatan menu bibliografi pada SLiMS ini merupakan hal penting yang dilakukan di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang karena akan berkaitan dengan OPAC, layanan sirkulasi, dan layanan referensi. Apabila ada kesalahan data dalam proses input data akan mempengaruhi ketiga layanan di atas. Semua kolom yang di

sediakan dalam menu bibliografi hampir semua digunakan karena di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang membutuhkan semua kolom tersebut.

c) Layanan Sirkulasi

Layanan sirkulasi di UPT ISI Padang Panjang sudah memanfaatkan layanan pada menu sirkulasi. layanan peminjaman, pengembalian, perpanjangan koleksi. Namun masih ada beberapa fitur yang belum di manfaatkan secara maksimal pada layanan sirkulasi diantaranya pengembalian cepat dan reservasi koleksi karena untuk pengembalian cepat masih susah dalam pelaporan apabila pemustaka kena denda sedangkan untuk layanan reservasi perlu pengembangan untuk mensinkronkan data antara email dan *SLiMS* itu sendiri. Sedangkan ada sebuah *plug in* yang di installkan dalam menu sirkulasi ini untuk membantu pustakawan dalam mendata koleksi yang selesai di baca oleh pemustaka tanpa perlu dicatat secara manual. Fitu ini dinamakan *read counter*. Layanan sirkulasi dengan metode manual hanya dilakukan pada kondisi tertentu yaitu ketika listrik mati dan jika system atau jaringan internet terganggu.

d) Manajemen Keanggotaan

Manajemen keanggotaan pada *SLiMS* ini sudah dilakukan dengan baik semua form yang ada pada menu keanggotaan di isi dengan lengkap. Namun ada form yang UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang modifikasi yaitu note pada form digunakan untuk menempatkan jurusan atau status kepegawaian pada pemustaka dosen atau tenaga kependidikan. Semua fitur yang ada di manajemen keanggotaan ini sudah dimanfaatkan termasuk fitur kartu anggota, ekspor dan impor data.

e) Pelaporan

Menu ini merupakan fitur yang disediakan *SLiMS* untuk melaporkan kegiatan manajemen perpustakaan diantaranya jumlah peminjaman, jumlah kunjungan, jumlah denda, bukti fisik dan lain sebagainya.

f) Serial control

Serial control adalah fitur yang digunakan untuk mengelola koleksi yang tersbit secara berkala diantaranya Koran, majalah, dan jurnal.

B. Cara Kerja SLiMS (Senayan Library Management System) di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang.

a) Penelusuran OPAC/Online Public Acces Catalog

UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang ini sudah memanfaatkan OPAC yang tersedia pada SLiMS, karena pemanfaatan OPAC ini sangat membantu pustakawan ataupun pemustaka dalam mencari informasi sebuah buku dengan cepat dan efisien, apalagi OPAC ini sudah berjalan secara online sehingga pemustaka tidak harus datang ke perpustakaan untuk menggunakan OPAC. Pemustaka tinggal menelusuri website www.library.isi-padangpanjang.ac.id menggunakan *web browser* baik itu dari komputer maupun *smartphone* asalkan memiliki jaringan koneksi internet. Berikut tampilan OPAC ISI Padang panjang:

Gambar 1. OPAC (*Online Public Acces Catalog*)

Gambar 2. Hasil penelusuran OPAC

Namun masih ada juga pemustaka yang datang langsung ke UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang untuk memanfaatkan OPAC ini karena belum bisa menggunakannya secara sendiri terutama ketika menemukan bibliografi buku namun tidak tau dimana lokasi buku berada, sehingga setiap pemustaka yang ingin mencari suatu koleksi harus bertanya kepada pustakawan, maka penelusuran OPAC ini hanya dilakukan oleh pustakawan.

b) Login Pustakawan

Dalam melakukan akses Software ini kita memerlukan *web browser*. UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang merekomendasikan *Google Chrome*. Terlebih dahulu membuka *Goeggle Chrome* dengan memasukan alamat www.library.isi-padangpanjang.ac.id sehingga memunculkan gambar berikut:

Gambar 3. Home Google Chrome

Setelah itu muncul tampilan OPAC, lalu klik masuk pustakawan yang sudah dilingkar, lihat pada gambar 2.

Gambar 4. OPAC

Setelah itu akan muncul tampilan *login* untuk pustakawan dengan memasukan *username* dan *password* pustakawan.

Gambar 5. Tampilan Login Pustakawan

Lalu akan muncul tampilan home dari SLiMS yang berbagai macam pilihan mulai dari OPAC, bibliografi, sirkulasi, keanggotan, masterfile, inventarisasi, pelaporan, kendali terbitan berseri dan *logout* pustakawan.

c) Bibliografi

Kegiatan bibliografi dimulai dari log in dan klik fitur bibliografi seperti gambar di bawah ini:

Gambar 6. Tampilan Menu Bibliografi

Dalam fitur bibliografi ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di antara

i. Input Koleksi

Dalam melakukan input koleksi di dalam fitur ini dimulai dengan klik menambahkan koleksi baru sehingga memunculkan form yang harus diisi dengan kebutuhan pemustaka dan pustakawan. Form yang diisi adalah Judul, pengarang, edisi, isbn, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, kolasi, klasifikasi, no panggil, subjek, bahasa, abstrak, cover dan eksemplar. Berikut ini tampilan form bibliografi:

Gambar 7. Tampilan Input Data

Dalam melakukan input data dalam eksemplar ini di simpan barcode sebagai identitas koleksi dengan rumus ISI/STSI+No inventaris+P/H/dll (Kode Pembelian, Hadiah dll) +Tahun inventaris +L (Library) sebagai contoh STSI05P19L. Berikut contoh tampilan pengimputan eksemplar:

The screenshot shows a web browser window with a modal form titled 'You are going to edit item data: Seni pertunjukan Indonesia di era globalisasi'. The form contains the following fields:

- Title: Seni pertunjukan Indonesia di era globalisasi
- Item Code: STSI1382H9L
- Call Number: 792.598 SDE + C1
- Inventory Code: 1382H9
- Location: REFERENSI
- Shelf Location: KESENIAN (TABR)
- Collection Type: B1011

At the bottom of the form, there is a section labeled 'Items/Copies'.

Gambar 8. Tampilan Input Data Eksemplar

ii. Label, Barcode, Katalog Print

Merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan cetak identitas koleksi yang telah di input. Pemustaka tinggal mencari eksemplar yang akan di cetak kelengkapan untuk kelekisi tersebut, kemudian centang koleksi dan klik print koleksi. Berikut ini tampilan kelengkapan tersebut:

(a) Label

The screenshot shows the 'Labels Printing' interface. It includes a search bar and a table of items. The table has columns for 'Add', 'Title', and 'Call Number'. The items listed are:

Add	Title	Call Number
<input checked="" type="checkbox"/>	Seni Besar dan Kecil	794.6 R415 C2
<input type="checkbox"/>	Seni pertunjukan Indonesia di era globalisasi	792.598 SDE + C.30
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1054 C.4
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1054 C.1
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1053 C.2
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1053 C.1
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1052 C.2
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1052 C.1
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1051 C.2
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1051 C.1
<input type="checkbox"/>	Buletin Parlemenaria	302.230 5 PAR p1050 C.2
<input type="checkbox"/>	Majalah Parlemenaria	302.230 MAJ m389 C.2
<input type="checkbox"/>	Majalah Parlemenaria	302.230 MAJ m389 C.1
<input type="checkbox"/>	Jurnal kelangka	640.3 JUR j1 19
<input type="checkbox"/>	Tempor: Enak dibaca dan perlu	050 TEM 124-19 C.1
<input type="checkbox"/>	Tempor: Enak dibaca dan perlu	050 TEM 123-19 C.1

Gambar 9. Tampilan Form label

Gambar 12. Tampilan Barcode

(c) Katalog

Gambar 13. Tampilan Form Katalog

Gambar 14. Tampilan Katalog

iii) Data Ekspor, Data Impor, Item Ekspor, Item Impor

Fitur ini adalah untuk melakukan ekspor dan impor data yang ada di bibliografi sehingga memudahkan pustakawan untuk melakukan backup data. Berikut ini tampilan fitur ini:

Gambar 15. Tampilan Sub Menu Data Ekspor

d) Layanan sirkulasi

i) Peminjaman

Sebelum melakukan transaksi peminjaman, pertama yang harus pustakawan lakukan masuk ke layanan sirkulasi, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 16. Tampilan Sub Menu Sirkulasi

Kemudian scan id anggota yang ada barcode pada kartu anggota melalui *barcodereader*. Sehingga menampilkan menu peminjaman, pengembalian dan perpanjangan pinjam koleksi seperti dibawah ini:

Gambar 17. Tampilan Sub Menu Peminjaman

Kemudian pemustaka melakukan scan terhadap barcode yang ada pada bukuyang sebelumnya telah di lakukan penginputan koleksi. UPT Perpustakaan Perpustakaan ISI Padang Panjang memberlakukan aturan peminjamn dengan syarat mahasiswa bisa meminjam koleksi sebanyak 5 eksemplar dengan masa peminjaman 7 hari. Dosen dan Tenaga Kependidikan dipinjamkan sebanyak 5 eksemplar koleksi dengan masa pinjam 14 hari. Sedangkan Tenaga Non PNS dipinjamkan koleksi sebanyak 3 eksemplar dengan masa pinjam 7 hari. Apabila

melewati batas peminjaman maka pemustaka akan dikenakan sanksi denda yang di hitung sebanyak jumlah hari keterlambatan. Berikut ini tampilan buku yang telah di pinjam.

Fresh Transaction (1)	
Member Name	DENA CINDY MONICA
Member ID	1630625116
Member Email	
Member Type	Mahasiswa
Register Date	2016-09-05
Expiry Date	2023-07-11
Notes	PRODI TV DAN FILM

Loans (L)		Current Loans (C)		Reserve (R)	Fines (F)	Loan History (H)	
Return	Extend	Item Code	Title		Cal. Type	Loan Date	Due Date
	+	05492712L	Cultural studies dan kajian budaya pop: pengantar komprehensif teori dan metode		BUKU	2019-06-20	2019-06-27
	+	05492712L	Budaya populer sebagai budaya komunikasi: dinamika postcraze dan mediascape di Indonesia kontemporer		BUKU	2019-06-20	2019-06-27
	+	3751283PBL	Cultural Studies: teori dan praktik		BUKU	2019-06-20	2019-06-27

Gambar 18. Tampilan Fitur Buku yang Di Pinjam

Setelah kegiatan tersebut diakhiri dengan klik selesaikan transaksi yang terdapat pada bagian kiri atas yang di tandai dengan kotak merah

ii) Pengembalian dan Perpanjangan Pinjam

Kegiatan ini diawali dengan log in dan klik fitur sirkulasi kemudian scan barcode pada kartu anggota sehingga memunculkan tampilan keterangan pemustaka yang meminjam buku. Untuk melakukan pengembalian pemustaka hanya klik tanda biru yang ada panah bengkok pada kolom kembali sedangkan untuk perpanjangan pinjaman tinggal klik tanda plus pada kolom perpanjangan pada form peminjam sekarang. Seperti gambar dibawah ini

Gambar 19. Sub Menu Pengembalian dan Perpanjangan pinjam

Namun apabila ada keterlambatan pengembalian koleksi maka pemustaka diberikan sanksi dengan membayar denda. Sedangkan apabila ada koleksi yang rusak atau hilang maka diberikan sanksi berupa penggantian buku sesuai dengan koleksi yang rusak atau hilang tersebut. Setelah kegiatan tersebut diakhiri dengan klik selesaikan transaksi yang terdapat pada bagian kiri atas yang di tandai dengan kotak merah.

e) Manajemen Keanggotaan

Setiap pemustaka yang ingin meminjam koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Perpustakaan ISI Padang Panjang terlebih dahulu pemustaka harus menjadi anggota perpustakaan. Tahun 2018 UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang memanfaatkan fasilitas *Google form* untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota perpustakaan sehingga pemustaka hanya perlu mengisi form yang telah di sediakan dan tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Pemustaka hanya membuka *web browser* dan ketik link www.bit.ly/anggotaperpulisipp. Berikut ini tampilan google form pendaftaran anggota perpustakaan:

FORM PENDAFTARAN ANGGOTA PUSTAKA

PERTANYAAN TANGGAPAN

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN ISI PADANGPANJANG

FORMULIR INI DIBERKESKANDIKAN UNTUK CIVITAS AKADEMIKA ISI PADANG PANJANG. SEBAGIAN PEMUSATAKA LAIN (NON AKADEMIKA ISI PADANG PANJANG) SILAHKAN LANGSUNG DATANG KE PERPUSTAKAAN DENGAN MEMBARA KARTU IDENTITAS SAUDARA

*** di isi dengan huruf kapital/huruf besar

NIM/NIDN/NIP *

Teks jawaban singkat

NAMA *

Teks jawaban singkat

TANGGAL LAHIR *

Bulan, hari, tahun

KEANGGOTAAN *

Gambar 20. Tampilan Google Form Pendaftaran Anggota

Setelah pemustaka selesai pendaftaran di *google form*, pustakawan akan melakukan verifikasi serta input data ke dalam *softwareSLiMS*. Proses ini dimulai dengan klik fitur keanggotaan:

Membership

Member Search: Search

Member List View Expired Member Add New Member

DELETE	EDIT	Member ID	Member Name	Membership Type	E-mail	Last Updated
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	010112815	A. SHANDY PERDANA	Mahasiswa	shandyperdana@gmail.com	2018-03-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4310202318	A. BARKAM YUSLANDO	Mahasiswa	Barkam.yuland09@gmail.com	2018-09-06
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2550721616	A. INTAN SUWANDI	Mahasiswa	kecindang505@gmail.com	2019-02-15
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	060847415	ABD. RAHMAN ALGA FIKI	Mahasiswa		2017-03-30
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	030315714	ABDI DZIL KIRAM RIDWAN	Mahasiswa	dnficy@gmail.com	2017-01-27
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31810300117	ABDI UTAMA	Mahasiswa	abdi290289@gmail.com	2017-09-06
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	090918113	ABDOL YOGA FIRMANDAH PUTRA LUBIS	Mahasiswa	abdoleyoga@gmail.com	2016-09-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1170336216	ABDUL AFIF FAKRI	Mahasiswa	abdulafifakri@gmail.com	2016-10-12
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0101172011	ABDUL ADZ	Mahasiswa		2016-09-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3940820817	ABDUL ADZ	Mahasiswa	abduladzdva@gmail.com	2017-09-19
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0901182011	ABDUL HANIF	Mahasiswa	abdul05@rocketmail.com	2016-09-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47008206217	ABDUL KADIR JAEELANI ADRI	Mahasiswa	baduk_rastafa@yahoo.com	2017-10-16
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	040412914	ABDUL RAHMAN	Mahasiswa		2016-09-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	090944715	ABDUL RAHMAN	Mahasiswa	abdurachman.arista@gmail.com	2016-09-02
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0606052009	ABDUL RAHMAN YUSUF	Mahasiswa	rahmanyusuf_abdul@gmail.com	2016-09-02

Home OJAC Bibliography Circulation **Membership** Member File Stock Take System Reporting Serial Control **LOGOUT**

Gambar 21. Tampilan Form Keanggotaan

Kemudian klik tambah anggota baru, sehingga akan muncul tampilan form seperti gambar berikut ini:

The screenshot shows a web browser window displaying the 'ART LIBRARY' system interface. The main heading is 'Membership'. Below the heading, there is a search bar and navigation links: 'Member List', 'View Expired Member', and '+ Add New Member'. The 'Add New Member' form is visible, with a green 'Save' button at the top left. The form fields include:

- Member ID*: A text input field with a red error message 'Please supply valid ID!' next to it.
- Member Name*: A text input field.
- Birth Date*: A date picker set to 'dd/mm/yy'.
- Member Since*: A date picker set to '20/06/20'.
- Register Date*: A date picker set to '20/06/20'.
- Expiry Date*: A date picker with an 'Auto Set' option and 'dd/mm/yy' format.
- Institution*: A text input field.
- Membership Type*: A dropdown menu with 'Tenaga Kependidikan' selected.
- Gender*: Radio buttons for 'Male' and 'Female'.
- Address*: A text input field.
- Postal Code*: A text input field.
- Mail Address*: A text input field.

The bottom navigation bar contains links: Home, OPAC, Bibliography, Circulation, Membership, Master File, Stock Table, System, Reporting, Serial Control, and LOGOUT. The system clock shows the date 20/06/2019.

Gambar 22. Tampilan Form Anggota Perpustakaan

Pustakawan diharuskan mengisi semua form yang tersedia, dengan ketentuan nomor id anggota diisi sesuai dengan NIM mahasiswa, sedangkan dosen, tenaga kependidikan, tenaga non pns diberikan kode khusus dengan angka yaitu Dosen dengan no kode 11, Tenaga Kependidikan dengan no kode 12, Tenaga Non PNS dengan no kode 00. Sedangkan pemberian nomor id anggota perpustakaan dengan format No Pendaftaran + No Kode + Tahun Pendaftaran sebagai contoh seorang dosen mendaftar sebagai anggota perpustakaan pada bulan januari tahun 2019 maka kode yang didapat dosen tersebut adalah 1112019.

Terakhir klik simpan untuk menyimpan data. Setelah itu lakukan pencetakan kartu anggota perpustakaan dengan memanfaatkan fitur pencetakan kartu anggota. Seperti gambar di bawah ini:

Gambar 23. Tampilan Sub Menu Pencetakan Kartu Anggota

Kemudian pilih 5 atau maksima 10 Anggota perpustakaan yang akan di cetak kartu anggotanya dengan cara mencentang pada kolom add pada fitur pencetakan. Setelah itu baru pilih Print kartu anggota yang dipilih pada sudut kanan atas. Sehingga memunculkan gambar di bawah ini:

Gambar 24. Tampilan Kartu Anggota

f) Pelaporan

Dalam pelaporan ini merupakan fitur yang di buat untuk membantu pustakawan dalam melaporkan kegiatan Software ini. Fitur yang ada dalam pelaporan ini adalah Statistik koleksi, pelaporan pinjaman, pelaporan keanggotaan, dan kemudian di lengkapi fitur detail seperti gambar di bawah ini:

Gambar 25. Tampilan Menu Pelaporan

Namun UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang belum memaksimalkan pelaporan ini untuk menunjang kebutuhan pemustaka. Fitur yang digunakan di UPT Perpustakaan adalah sejarah peminjaman, pelaporan denda, statistik pengunjung, dan pelaporan bukti fisik yang di tambahkan kemudian sebagai bentuk *plug in*. *Plug in* ini merupakan pengembangan dari Andi Saputra yang merupakan pustakawan dari perpustakaan Unand. Dalam *Plug in* ini membantu pustakawan dalam membuat laporan untuk dijaikan bukti fisik dalam penilaian angka kredit nantinya. Berikut bentuk pelaporan bukti fisik:

Bukti Fisik Pustakawan

Report Filter

Jenis Pekerjaan: ALL (selected)

Options: Apply Filter

9 10 Next Last Page

and. Currently displaying page 1 (20 record each page) Print Current Page

Member ID	Jenis Pekerjaan	Keterangan	Tanggal Transaksi
1	Login	Login success for user dari from address 118.97.175.109	2018-09-13 11:46:12
2	system	Administrator DELETE user (hilda) with username (hilda)	2018-09-13 11:46:45
3	Login	Login FAILED for user admin from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:13:38
4	Login	Login success for user admin from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:13:45
5	system	Log Out from application from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:29:52
6	Login	Login success for user eka from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:29:58
7	circulation	Eka Yulista start transaction with member (2550721616)	2018-09-13 13:30:07
8	membership	Eka Yulista update member data (A.NINTAN SUWANDI) with ID (2550721616)	2018-09-13 13:42:54
9	circulation	Eka Yulista finish circulation transaction with member (2550721616)	2018-09-13 13:43:06
10	Login	Login success for user dari from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:49:30
11	Login	Login success for user aivan from address 118.97.175.109	2018-09-13 13:52:05
12	bibliography	Eka Yulista insert item data (ST31188398L) with title (Irregular Verbi)	2018-09-13 13:52:23
13	circulation	Aivan Sondra start transaction with member (137408206117)	2018-09-13 13:52:28

Gambar 26. Tampilan Sub Menu Bukti Fisik

g) Master File, Stock Take, System dan Serial control

Merupakan fitur yang jarang digunakan dalam pemanfaatan Software SLiMS ini.

i. Master File

merupakan pengaturan untuk menunjang bibliografi misalnya pengaturan GMD, penerbit, tempat terbit, pengarang, subjek, bahasa, type koleksi, label, status eksemplar, dll. Pengaturan yang dimaksud adalah apabila ada kesalahan input, salah ketik, atau duplikat data bisa di kelola melalui fitur ini. berikut ini tampilannya:

Author

Search: [] Search

Delete Selected Data Check All Uncheck All

DELETE	EDIT	Author Name	Author Year	Authority Type	Authority Files
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	222		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A. Chaedar Alwasilah		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A.G.M. Van Melsen		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A.Seban Abadi		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Abas, Lutfi		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Abdul Aziz Sada		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Abdul Wahid		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adelina S		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adwiramarta		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adjou		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Afrizal Harun		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agatha Christie		Personal Name	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agonging Nioegroho		Personal Name	

Gambar 27. Tampilan Menu Master File

ii. Stock Take

Merupakan fitur yang digunakan untuk pembersihan data. Fitur ini digunakan untuk kegiatan stock opname koleksi yang ada di perpustakaan. Berikut ini tampilanya

Gambar 28. Tampilan Menu Stoke Take

iii. System

System merupakan fitur untuk merubah tampilan dan data Software SLiMS, misalnya Mengganti logo, nama, bahasa dll. Namun settingan lengkap ini hanya bisa dilakukan oleh administrator sedangkan akun lain hanya bisa menampilkan ada yang ada di bawah ini:

Gambar 29. Tampilan Menu System

iv. Serial control

Fitur ini merupakan media control untuk terbitan berkala, untuk penginputan data majalaj, jurnal, Koran dll di lakukan di serial control ini. Seperti gambar di bawah ini:

Gambar 30. Tampilan Menu Serial Kontrol

C. Kendala Penggunaan SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang.

Kendala yang dihadapi dalam prosedur pemanfaatan *software* SLiMS: (1) Tidak adanya pustakawan atau tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan *software* SLiMS; (2) Kurangnya fasilitas atau alat pendukung untuk SLiMS pada UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang diataranya komputer, barcode reader wifi,

D. Upaya dari kendala penggunaan SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu:(1) memanfaatkan komunitas SLiMS yang ada di Indonesia dan dunia; (2) melengkapi fasilitas, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang *software* SLiMS.

BAB III

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil adalah *Pertama*, pemanfaatan SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang meliputi penelusuran OPAC, layanan sirkulasi, manajemen keanggotaan, bibliografi, pelaporan, system, dan serial kontrol. *Kedua*, cara kerja *software* SLiMS di UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang meliputi penelusuran OPAC, layanan sirkulasi, bibliografi, manajemen keanggotaan, pelaporan. *Ketiga*, kendala penggunaan SLiMS yaitu: (1) Tidak adanya pustakawan atau tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan *software* SLiMS; (2) Kurangnya fasilitas atau alat pendukung untuk SLiMS pada UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang di antaranya komputer, barcode reader wifi. *Keempat*, upaya dari kendala penggunaan SLiMS; (: (1) memanfaatkan komunitas SLiMS yang ada di Indonesia jika ada plug in yang di butuhkan maka di adopsi; (2) melengkapi fasilitas, sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang SLiMS.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang adalah sebagai berikut: (1) seharusnya UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang harus melatih pustakawannya atau menempatkan tenaga IT yang mampu mengembangkan *Software* SLiMS sesuai kebutuhan ; (2) penambahan fasilitas atau alat pendukung seperti *generator set*, *barcode reader*, alat untuk pencetakan kartu anggota, dan alat scanning. (3) seharusnya pustakawan lebih memanfaatkan dan lebih mengembangkan fitur yang ada pada *software* SLiMS ini dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Saputra.2017.Bukti Fisik Pustakawan. Diperoleh dari <https://slims.web.id/goslims/?wpdmpro=andi-saputra-laporan-bukti-fisik-pustakawan> dan di akses tanggal 24 Juni 2019
- Astuti, Deni Endri. 2011. “Pemanfaatan Software SLiMS (Senayan Library Management System) di Perpustakaan STIKES Aisyah Jakarta”. Diperoleh dalam <http://eprints.uns.ac.id/10479/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019.
- Nugraha, Arie, dkk. 2018. Panduan Mengenal SLiMS. Diperoleh dalam <https://slims.web.id/web/pages/docs/> diakses pada tanggl 26 Juni 2019
- Rahmadhani, Dahlia., Marlini Marlini. 2015. Pemanfaatan Software SLiMS (Senayan Library Management System) di UPT Perpustakaan Kopertis Wilayah X (Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau). Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Vol. 4 (1):192-203. Diperoleh dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/6131> Di akses pada tanggal 27 Juni 2019
- Ridwan Sanjaya. 2018. Library 4.0 untuk Perpustakaan Masa Depan. Suaramerdeka.com <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/85603/library-40-untuk-perpustakaan-masa-depan> di akses pada tanggal 26 Juni 2019

BUKTI FOTO

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan bahder Johan Padangpanjang, Sumatera Barat
Telepon (0752) 82077, Fax (0752) 82803; isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

SURAT TUGAS

No. : 053/I.T.7.7/PT/2016

Sehubungan akan dilaksanakannya layanan Automasi Perpustakaan Secara Online, maka dengan ini Kepala UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Padangpanjang menugaskan Saudara :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ilham Sugsti, S.Kom	198403272008121001	Koordinator Automasi
2.	Riri Alasary, A.Ma	197812122001122002	Bid. Layanan Sirkulasi
3.	Deri Mustayeni, A.Md	198312022006042002	Bid. Layanan Input Data
4.	Aivan Sondra, S.Sos	198708282014041001	Bid. Layanan Referasi
5.	Yasril	19641231198503191	Bid. Layanan AVA

Untuk melaksanakan Kegiatan tersebut di atas terhitung mulai tanggal, 01 September 2016.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala,

H. Yurisman, S.Sn, M.Si
NIP. 196408131989021002

GAMBAR 1. SURAT TUGAS AIVAN SONDRRA

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan bahder Johan Padangpanjang, Sumatera Barat
Telepon (0752) 82077, Fax (0752) 82803; isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 02/IT.7.7/PK/2018

Untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Pemustaka, maka Kepala UPT Perpustakaan ISI Padang Panjang menempatkan saudara tersebut dibawah ini sebagai berikut :

No	Nama	NIP	BIDANG LAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasnimar, S.Pd	196706171994032002	Pengolahan	
2.	Deri Mustayeni, A.Md	198312022006042002	sda	
3.	Syamsu Edwar, BA	196001271986021005	sda	
4.	Yesi Nisyarita, A.Md	198304042005012002	Sirkulasi	
5.	Eka Yulistia, A.Md	198307122005012001	sda	
6.	Riri Alasari	197812122001122002	sda	
7.	Aivan Sondra, S.Sos	198708282014041001	sda	
8.	Asmanidar	195804211980112002	AVA	
9.	Jasril	196412311985031191	Referensi	
10.	Jon Hendri, S.IP	197401222002121002	sda	
11.	Elsa Martineli, S.Sos	195808171986022001	Terbitan Barkala	

Untuk melaksanakan Tugas tersebut di atas terhitung mulai tanggal, 02 Januari 2018.

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

H. Yurisman, S.Sn, M.Si
NIP.19640813198902100

GAMBAR 1. SURAT TUGAS

AIVAN SONDRA

Staff Activity

Report Filter

Activity Date From: 01/01/2018
Activity Date Until: 28/06/2019

Show More Filter Options Apply Filter

8 record(s) found. Currently displaying page 1 (20 record each page) Print Current Page

Real Name	Login Username	Bibliography Data Entry	Item Data Entry	Member Data Entry	Circulation Tasks
Administrator	admin	0	0	1	0
Aivan Sondra	aivan	32	138	139	2866
Dasnimar	dasnimar	0	0	0	0
Deri Mustajeni	deri	121	1839	0	0
Eka Yuliatia	eka	41	87	3	3368
Riri Alasary	riri	8	119	0	1784
Tulus Setiawan	tulus	11	10	0	0
Yesi Nioyanta	yesi	11	94	3	2210

GAMBAR 2. AKTIFITAS STAFF

Bukti Fisik Pustakawan

Report Filter

Jenis Penerimaan: CIRCULATION
Nama Pustakawan: [Empty]
Nama Penerimaan: AIVAN SONDRA
Tanggal Mulai: 01/01/2018
Tanggal Akhir: 28/06/2019

Record each page: 20 (Set between 20 and 200)

Show More Filter Options Apply Filter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last Page

3406 record(s) found. Currently displaying page 1 (20 record each page) Print Current Page

Member ID	Jenis Penerimaan	Keterangan	Tanggal Transaksi
13	circulation	Aivan Sondra start transaction with member (37408206117)	2018-09-13 13:52:28
14	circulation	Aivan Sondra finish circulation transaction with member (37408206117)	2018-09-13 13:52:54
26	circulation	Aivan Sondra start transaction with member (08207318)	2018-09-13 14:03:43
27	circulation	Aivan Sondra finish circulation transaction with member (08207318)	2018-09-13 14:04:20
75	circulation	Aivan Sondra start transaction with member (7610300317)	2018-09-13 15:12:13
77	circulation	Aivan Sondra finish circulation transaction with member (7610300317)	2018-09-13 15:23:03

GAMBAR 3. SIRKULASI AIVAN SONDRA